

**Makale
(Paper)**

Açıkta Satılan Gıdalar: Öğrencilerin Görüşleri ve Tercih Etme Nedenleri Üzerine Bir Araştırma

Sertaç SERT¹, Filiz KAPUSUZ²

¹Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Zile Dinçerler Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu,
Yiyecek İçecek İşletmeciliği Bölümü, Tokat/Türkiye

²Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm ve Otel İşletmeciliği Ana Bilim Dalı, Tokat/Türkiye
sertac@gop.edu.tr, flzkapusuz@gmail.com

Özet

Yiyecek ve içecek ürünleri dediğimizde değerlendirebileceğimiz birçok ölçüt(hijyen, lezzet, fiyat, görünüm, ulaşılabilirlik) olmasına karşın, hemen hemen her tüketicinin aradığı ilk ölçüt, bu ürünlerin sağlık kurallarına uygun üretilmiş olmasıdır. Fakat uzun vadede sağlığı tehdit eden, kısa vadede kendini pek belli etmeyen hastalıkları barındırma riski taşıyan yiyeceklere karşı pek uzak durulmamaktadır. Açıkta satılan gıdalar diye tabir ettiğimiz bazı gıdalar da uygunsuz koşullarda üretilip satılmasına karşın, bireylerin tüketmekten vazgeçmediği ürünlerdir. Bu çalışmada üniversite öğrencilerinin açıkta satılan gıdalar hakkındaki görüşleri ve tercih etme nedenleri incelenmiştir. Araştırmanın bulgularına göre öğrenciler açıkta satılan gıdaları sağlıksız ve besin değeri açısından düşük bulduklarını belirtmişlerdir. Dışarıda yemek yeme sıklıkları ile açıkta satılan gıdaları yeme sıklıkları arasında pozitif doğrusal bir ilişki bulunmuştur. Öğrencilerin açıkta satılan gıdalar hakkındaki düşüncelerinin olumsuz olduğu ancak ekonomik yönden uygunluk ve hızlı servis gibi nedenlerle tercih sebebi olduğu söylenebilir.

Anahtar Kelimeler: Açıkta Satılan Gıdalar, Öğrenciler, Gıda Güvenliği

Street Foods: Research on Students' Opinions and Reasons for Preferring

Abstract

However we have many criteria (hygiene, taste, price, appearance, attainability etc.)when consuming food&beverage products, the first one is the conformity to health principles for all consumers. But consumers don't stay away from foods that non health-threatening in the short term, health-threatening in the long term. Although some foods that can called as "foods vended on street" are not produced and sold in accordance with health principles, these foods are indispensable for some consumers. In this research, opinions of the university students' on foods vended on street and reasons for preferring these foods were investigated. According to the research findings, students said the foods vended on street are unhealthy and have low nutritional value. A positive and linear relationship was found between frequency of eating outside and frequency of eating foods vended on street for students. It can be said that the opinions of the students about foods vended on street are generally negative however they prefer these foods because of the economical reasons and serving fast.

Keywords : Street Foods, Students, Food Safety

Bu makaleye atf yapmak için

Sert, S., Kapusuz, F., "Açıkta Satılan Gıdalar: Öğrencilerin Görüşleri ve Tercih Etme Nedenleri Üzerine Bir Araştırma " *Gıda Teknolojileri Elektronik Dergisi* 2010, 5(3) 25-35

How to cite this article

Sert, S., Kapusuz, F., "Street Foods: Research on Students' Opinions and Reasons for Preferrings" *Electronic Journal of Food Technologies*, 2010, 5(3) 25-35

1. GİRİŞ

İnsan sađlığını tehdit eden zehirlenme vakalarında gıda zehirlenmelerinin sayısının oldukça fazla olması sebebiyle [1] gıda güvenliđi kavramı günden güne daha fazla önem kazanmakta olup, insanlar gıda hijyeni konusunda daha duyarlı olmaya ve beslenme kavramına daha bilimsel yaklařmaya bařlamıřtır. İnsanlar beslenme alışkanlıklarına daha fazla dikkat etmekte, bunun sonucu olarak yiyecek-içecek satın alırken göz önünde bulundurulacak unsurlar çođalmakta ve bu konulara olan hassasiyet artmaktadır.

Hayatımızın her alanında sađlık ve hijyen konusu öncelikli olmuş ve hassas olduđumuz unsurların başında gelmektedir. Beslenme ve yiyecek-içecek alanında insanlar bilinçli tüketimi tercih etmekte, sađlık ve kalite standartları hakkında daha fazla bilgi sahibi olup, bu konulara olan duyarlılıkları artmaktadır. Yiyecek-içecek ürünlerinin sađlık açısından deđerlendirilmesi hemen hemen hepimiz için büyük önem arz etmektedir. Fakat bunun yanında son yıllarda büyük şehirlerdeki gelişmeler, gittikçe artan zaman sıkıntısı, iş hayatının getirdiđi yoğunluk, maddi imkânsızlıklar, kişisel tercihler gibi unsurlar da yiyecek-içecek ürünlerinin tüketimindeki çeşitlilikte etkilidir.

Öğrencilerin tüketim alışkanlıkları da tüm insanlar gibi birçok deđişkene(yaş, cinsiyet, gelir düzeyi, kişilik, kültür, inanç ve tutumlar vb.) [2; 3; 4; 5; 6; 7] bađlıdır. Yiyecek-içecek ürünlerini tüketen öğrenciler için fiyat düzeyi, doyurucu olma özelliđi, kolay ulařılabilirlik gibi faktörler önde gelmektedir.

“Açıkta satılan gıda” kavramı hakkında henüz kabul görmüş bir tanım bulunmamakla birlikte “uluslararası kabul görmüş gıda sađlığı, üretimi, muhafazası ve satışı koşullarına göre belli bir standardizasyonu olmayan, sabit bir fiziki ortamın, yeterli üretim ve muhafaza donanımlarının bulunmadıđı, bireysel iřtiraklerin, insanların başta zaman sıkıntısının ve maddi imkânsızlıkların artması sonucu, satıcılarının daha çok tek ürün üzerine yoğunlařtıđı gıdalar açıkta satılan gıdalar olarak tanımlanabilir“.

Açıkta satılan gıdaların en çok eleřtirildiđi ve sađlığa tehdit unsuru olarak görüldüđü husus, buldukları ortamın kirlenmeye açık olması ve ambalajsız olan bu gıdaların tadına bakmak amacıyla tümüne dokunulması konusudur. Kullanılan alüminyum kaplar, eski naylon pořetler, peçete yerine kullanılan gazete kâğıtları da bunlara örnek gösterilebilir[8]. Gıda zehirlenmelerine zemin hazırlayan bu durumun kontrol edilebilmesi oldukça güçtür.

Diđer yandan açıkta satılan gıdaların sađladığı bazı avantajlar da söz konusudur. Bu gıdalar ekonomik ve kolay ulařılabilen ürünlerdir, farklı mutfak kültürü ve tatlar arayan turistler için cazip gelebilmektedir, öğrenciler için alternatif gıdalardır ve küçük iřletmelerin personelinin beslenme ihtiyacı için bir fırsat olmaktadır [9].

Ülkemizde açıkta satılan gıdalar ile ilgili bilimsel arařtırmaların yeterli deđildir. Yurt dışında (Afrika) yapılan bazı arařtırma sonuçları açıkta satılan gıdaların gereken asgari sađlık koşullarından yoksun üretilip satıldıđını göstermiştir [10]. Bu gıdaları satanların ve tercih eden tüketicilerin gıda güvenliđi hakkında yeterli bilgiye ve bilince sahip olmadıkları anlařılmaktadır.

Açıkta satılan gıdalar sadece öğrencilerin deđil, hemen hemen her gelir düzeyindeki insanın, mesleki ve sosyal statü farkı olmadan, çalışan çalışmayan herkesin tüketebileceđi yiyeceklerdendir. Açıkta bulunan gıdaların sađlık koşulları açısından tüketilmemesi devlet kuruluşları tarafından propagandalar ve yasalar ile vurgulanmasına, hatta insanların bu gıdaların sađlıksız olduklarını kabul edebilmelerine karřın tüketmeleri, açıkta bulunan gıdaların tercih edilme nedenlerinin önemli bir arařtırma konusu olduđunu desteklemektedir.

Açıkta satılan gıdalar dediğimizde simit/poğaç, kokoreç, ekmeğ arasına köfte/kebab/döner, çiğ köfte midye, nohut-pilav, bardakta ve kaynamış mısır, macun şekeri, karsambaç (bici bici), pamuk şekeri, kağıt helva, boza, kestane, sahlepe, meyan kökü, elma şekeri, nostalji şekerler, dondurma(buzlu gıdalar) vb. gibi birçok yiyecek ve içeceği sayabiliriz[11]. Bu ürünlerden bazıları yiyecek içecek işletmelerinde satılmakla birlikte, hepsi açıkta da satışa sunulmaktadır.

2. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ

Araştırmanın evrenini Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesinde öğrenim gören 2096 öğrenci oluşturmaktadır. Fakültede Konaklama İşletmeciliği Öğretmenliği, Seyahat Acentacılığı ve Turist Rehberliği, Büro Yönetimi ve Sekreterliği, Muhasebe ve Finansman Öğretmenliği ile Pazarlama Öğretmenliği bölümleri bulunmaktadır. Yamane'nin(2001)[12] geliştirdiği örneklem formülü kullanılarak örneklem sayısı 366 bulunmuştur. Araştırmaya 387 öğrenci dâhil edilmiştir.

Öğrencilere iki bölümden oluşan anket uygulanmıştır. İlk bölümde cinsiyet, okuduğu bölüm ve sınıfı gibi soruların yanı sıra dışarıda yemek yeme ve açıkta satılan gıdaları tüketme sıklıkları hakkında sorular sorulmuştur. İkinci bölümde ise açıkta satılan yiyeceklerle ilgili 15 ifade verilmiş ve “(1) Hiç Katılmıyorum, (2) Katılmıyorum, (3) Kararsızım, (4) Katılıyorum, (5) Tamamen Katılıyorum” şeklinde beşli likert ölçeği kullanılarak bu ifadelere katılıma derecelerini belirtmeleri istenmiştir. Anket soruları için literatür taranmış, akademisyenlere danışılmış ve özellikle Tayfun ve Tokmak'ın(2007)[13] çalışmalarında kullandıkları anket sorularından yararlanılmıştır.

Veriler SPSS 16 programı ile bilgisayar ortamına aktarılmış ve analiz edilmiştir. Sonuçların, öğrencilerin cinsiyetlerine göre farklılaşıp farklılaşmadığını incelemek için bağımsız örneklem t-testi uygulanmış, bölümlerine, sınıflarına ve ikamet yerlerine göre farklılaşıp farklılaşmadığının incelenmesi için de varyans analizi (ANOVA) uygulanmıştır. Ayrıca dışarıda yemek yeme sıklıkları ile açıkta satılan gıdaları yeme sıklıkları arasındaki ilişkiyi ölçmek için korelasyon analizi yapılmıştır.

3. ARAŞTIRMANIN BULGULARI

Katılımcıların % 55,3'ü (f=214) erkeklerden, % 44,7'si de kadınlardan oluşmaktadır. Katılımcıların sınıfları ise şöyle dağılmaktadır: % 25,1' i (f=97) 1. Sınıf, %22,2'si 2. Sınıf, % 22,2'si 3. Sınıf, % 30,5'i (f=118) de 4. Sınıf. Ayrıca katılımcıların %20, 4'ü (f=79) Konaklama İşletmeciliği Öğretmenliği öğrencileri, % 17,8'ini (f=69) Seyahat Acentacılığı ve Turist Rehberliği Öğretmenliği, % 30'u (f=116) Muhasebe ve Finansman Öğretmenliği, % 17,8'i (f=69) Büro Yönetimi ve Sekreterliği Öğretmenliği, % 14,0'ü ise Pazarlama Öğretmenliği bölümü öğrencilerinden oluşmaktadır. İkamet yerleri bakımından da katılımcıların % 19,6'sı (f=76) devlet yurdunda, % 7,8'i (f= 30) özel yurtlarda, % 60,5'i (f=234) arkadaşları ile kiralık dairede, % 11,6'sı (f=45) ailesi ile birlikte konaklamaktadır.

Öğrencilerin dışarıda yemek yeme ve açıkta satılan gıdaları yeme sıklıkları sorusuna verdikleri cevaplara bakıldığında her iki soruya da % 75 gibi oranla “ara sıra” cevabının verildiği söylenebilir. Hiç dışarıda yemek yemek yemeyen ve hiç açıkta satılan gıdaları yemeyen öğrenci sayısının dikkate değer olmadığı da bulgulardan çıkarılabilir.

Tablo 1: Katılımcıların Tanımlayıcı Özellikleri

		Frekans (f)	Yüzde (%)
Cinsiyet	Erkek	214	55,3
	Kadın	173	44,7
	Toplam	387	100
Sınıf	1. Sınıf	97	25,1
	2. Sınıf	86	22,2
	3. Sınıf	86	22,2
	4. Sınıf	118	30,5
	Toplam	387	100
Bölüm	Konaklama İşletmeciliği Öğretmenliği	79	20,4
	Seyahat Acentacılığı ve Turist Reh. Öğret.	69	17,8
	Muhasebe ve Finansman Öğretmenliği	116	30,0
	Büro Yönetimi ve Sekreterliği Öğretmenliği	69	17,8
	Pazarlama Öğretmenliği	54	14,0
	Toplam	387	100
İkamet	Devlet Yurdu	76	19,6
	Özel Yurt	30	7,8
	Kiralık Ev(Arkadařlarınızla)	234	60,5
	Kiralık Ev(Ailenizle Birlikte)	45	11,6
	Diđer	2	0,5
	Toplam	387	100

Tablo 3: Öğrencilerin Açıkta Satılan Yiyecekleri Yeme Sıklıkları

	Frekans (f)	Yüzde (%)
Hiçbir zaman	2	0,5
Ara sıra	292	75,5
Genellikle	73	18,9
Her zaman	20	5,2
Toplam	387	100,0

Tablo 2: Öğrencilerin Dışarıda Yemek Yeme Sıklıkları

	Frekans (f)	Yüzde (%)
Hiçbir zaman	35	9,0
Ara sıra	291	75,2
Genellikle	49	12,7
Her zaman	12	3,1
Toplam	387	100,0

Tablo 4: En Çok Tüketilen Açıkta Satılan Yiyecek

	Frekans (f)	Yüzde (%)
Hiç Tüketmiyorum	35	8,5
Simit/Poğaç	216	56,3
Kokoreç	32	8,3
Ekmek Arası	47	12,1
Köfte/Kebap/Döner		
Çiğ Köfte	24	6,2
Midye	6	1,6
Bardakta Mısır	27	7,0
Toplam	387	100,0

En çok tüketilen açıkta satılan yiyecek sorusuna öğrenciler simit ve/veya poğaç cevabını vermişlerdir. Her ne kadar bu beklenen bir sonuç olsa da, midye hariç diğer gıdalar de öğrencilerin en çok tükettiği gıdalar arasındadır.

3.1. Dışarıda Yemek Yeme Sıklığı İle Açıkta Satılan Yiyecekleri Yeme Sıklığı Arasındaki İlişki İçin Korelasyon Analizi

İki değişken arasındaki ilişkinin var olup olmadığını, varsa ilişkinin yönünü ve şiddetini belirlemek amacıyla korelasyon katsayısı kullanılır. Pearson Korelasyon Katsayısı verilerin ikisinin de sürekli olmasını ve normal dağılım göstermesini gerektirir. Bu nedenle verileri normal dağılım gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla Kolmogorov Smirnov testi uygulanmış ve P değeri 0,05'ten büyük olmadığından verilerin normal dağılım göstermediği anlaşılmıştır. Veriler normal dağılım şartını yerine getirmedeği için de Spearman Korelasyon Katsayısı kullanılmıştır [14; 15; 16; 17; 18]

		Dışarıda Yemek Yeme Sıklığı	Açıkta Satılan Yiyecekleri Yeme Sıklığı
Spearman's rho	Correlation Coefficient	1,000	,531**
	Sig. (2-tailed)	.	,000
	N	387	387
	Correlation Coefficient	,531**	1,000
	Sig. (2-tailed)	,000	.
	N	387	387

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Korelasyon katsayısı +1,00'e yaklaştıkça mükemmel pozitif ilişkiyi, -1,00'e yaklaştıkça mükemmel negatif ilişkiyi ifade eder. 0 ile 0,30 arasında düşük, 0,30 ile 0,70 arasında orta ve 0,70 ile 1,00 arasında olması da yüksek düzeyde ilişkiyi gösterir diyebiliriz. Yapılan analiz sonucu çıkan korelasyon katsayısına baktığımızda da orta düzeyde bir ilişki olduğunu söyleyebiliriz. Öğrencilerin dışarıda yemek yeme sıklıkları arttıkça, nispeten açıkta satılan gıdaları tüketme sıklıkları da orta düzeyde bir artış göstermektedir. Öğrenciler dışarıda yemek yemeyi tercih ettiklerinde açıkta satılan yiyeceklere de yönelmektedir.

Tablo 5: Açıkta Satılan Yiyeceklere İlişkin Bulgular

İfadeler	\bar{X}	S.S
Açıkta satılan gıdaların sağlıksız olduğunu düşünüyorum.	3,70	1,157
Açıkta satılan gıdalar mutfak kültürümüze destek oluyor.	2,29	1,186
Açıkta satılan gıdaları doyurucu olma özelliğinden ziyade damak zevkine hitap ettiği için tercih ediyorum.	2,94	1,264
Açıkta satılan gıdalar tüketen kişilerin bütçesini sarsmıyor.	3,39	1,117
Açıkta satılan gıdalar besin değeri açısından düşüktür.	3,65	1,071
Açıkta satılan gıdaları açlığımı yatıştırmak için tüketiyorum.	3,64	1,256
Açıkta satılan gıdaları daha çok öğrenciler tercih ediyor.	3,88	0,935
Açıkta satılan gıdaları daha çok geliri düşük kişiler tercih ediyor.	3,14	1,090
Açıkta satılan gıdaları daha çok çalışan kişiler tercih ediyor.	3,32	0,958
İnsanların, etraflarında kendilerine benzer insanlar görmesi, açıkta satılan gıdaları tercih etmesinde etkili oluyor.	3,10	1,024
Açıkta satılan gıdaları tercih etme kararını genellikle yiyeceği gördüğümde veriyorum.	3,47	1,056
Açıkta satılan gıdaların hazırlanma ve üretim aşamasına, müdahale şansımın daha fazla olması, damak tadına daha uygun hizmet almamı sağlıyor.	2,97	1,190
Açıkta yiyecek satan kişiler daha samimi ve cana yakın insanlar oluyor.	2,87	1,154
Açıkta yiyecek satan kişiler daha hızlı hizmet sunuyor.	3,36	1,088
Devlet kuruluşlarının ve sivil toplum örgütlerinin açıkta satılan gıdaların alınmaması konusundaki uyarıları etkili oluyor.	2,35	1,116

İfadelere ilişkin katılma derecelerinin ortalamaları alınmıştır. Bu değerlere baktığımızda en çok katılma eğilimi gösterilen üç ifade “*Açıkta satılan gıdaları daha çok öğrenciler tercih ediyor*”, “*Açıkta satılan gıdaların sağlıksız olduğunu düşünüyorum*”, ve “*Açıkta satılan gıdalar besin değeri açısından düşüktür*” ifadeleri olmuştur. Bunun yanı sıra öğrenciler açıkta satılan gıdaları açıklıklarını yatıştırmak için tükettiklerini, tüketme kararını gördüğünde verdiğini, bu gıdaların bütçelerini sarsmadığını ve satan kişilerin hızlı hizmet sunduğunu söylemektedir.

Diğer yandan öğrencilerin katılmadıkları ilk iki ifade de “*Açıkta satılan gıdalar mutfak kültürümüze destek oluyor*” ve “*Devlet kuruluşlarının ve sivil toplum örgütlerinin açıkta satılan gıdaların alınmaması konusundaki uyarıları etkili oluyor*” ifadeleridir.

Tablo 6: Öğrencilerin Açıkta Satılan Yiyeceklere İlişkin İfadelere Karşı Katılımlarının Cinsiyet Değişkenine Göre Farklılaşp Farklılaşmadığının Belirlenmesi için Mann Withney U Testi Sonuçları

	Cinsiyet	Sıra Ortalaması	Mann Whitney U	Anlamlılık Seviyesi
Açıkta satılan gıdaların sağlıksız olduğunu düşünüyorum.	Erkek	180,53	15628	0,006
	Kadın	210,67		
Açıkta satılan gıdalar mutfak kültürümüze destek oluyor.	Erkek	198,66	17515	0,342
	Kadın	188,24		
Açıkta satılan gıdaları doyurucu olma özelliğinden ziyade damak zevkine hitap ettiği için tercih ediyorum.	Erkek	193,67	18440	0,946
	Kadın	194,41		
Açıkta satılan gıdalar tüketen kişilerin bütçesini sarsmıyor.	Erkek	191,10	17891	0,552
	Kadın	197,59		
Açıkta satılan gıdalar besin değeri açısından düşüktür.	Erkek	179,84	15481	0,004
	Kadın	211,51		
Açıkta satılan gıdaları açlığını yatıştırmak için tüketiyorum.	Erkek	191,27	17927	0,577
	Kadın	197,38		
Açıkta satılan gıdaları daha çok öğrenciler tercih ediyor.	Erkek	195,58	18173	0,735
	Kadın	192,05		
Açıkta satılan gıdaları daha çok geliri düşük kişiler tercih ediyor.	Erkek	198,92	17459	0,319
	Kadın	187,92		
Açıkta satılan gıdaları daha çok çalışan kişiler tercih ediyor.	Erkek	200,29	17164	0,193
	Kadın	186,21		
İnsanların, etraflarında kendilerine benzer insanlar görmesi, açıkta satılan gıdaları tercih etmesinde etkili oluyor.	Erkek	192,41	18170	0,744
	Kadın	195,97		
Açıkta satılan gıdaları tercih etme kararını genellikle yiyeceği gördüğümde veriyorum.	Erkek	197,14	17840	0,511
	Kadın	190,12		
Açıkta satılan gıdaların hazırlanma ve üretim aşamasına, müdahale şansının daha fazla olması, damak tadına daha uygun hizmet almamı sağlıyor.	Erkek	194,31	18445	0,950
	Kadın	193,62		
Açıkta yiyecek satan kişiler daha samimi ve cana yakın insanlar oluyor.	Erkek	204,02	16367	0,043
	Kadın	181,60		
Açıkta yiyecek satan kişiler daha hızlı hizmet sunuyor.	Erkek	201,49	16908	0,116
	Kadın	184,73		
Devlet kuruluşlarının ve sivil toplum örgütlerinin açıkta satılan gıdaların alınmaması konusundaki uyarıları etkili oluyor.	Erkek	199,19	17400	0,292
	Kadın	187,58		

Mann Withney U testi sonuçlarına göre “Açıkta satılan gıdaların sağlıksız olduğunu düşünüyorum”, “Açıkta satılan gıdalar besin değeri açısından düşüktür” ve “Açıkta gıda satan kişiler daha samimi ve cana yakın insanlar oluyor” ifadelerinde cinsiyete göre anlamlı farklılık bulunmuştur. Bayan öğrenciler, erkek öğrencilere göre açıkta satılan gıdaları daha sağlıksız, besin değeri açısından daha düşük bulmuşlardır. Aynı zamanda erkek öğrenciler açıkta satılan gıdaları satan kişilerin daha samimi ve cana yakın olduğu görüşüne, bayan öğrencilere göre daha fazla katılmaktadır. Bayanların genel olarak bu yiyeceklere karşı daha titiz ve hassas yaklaştığı söylenebilir.

Tablo 7. Öğrencilerin Açıkta Satılan Yiyeceklere İlişkin İfadelere Karşı Katılımlarının İkamet Değişkenine Göre Farklaşp Farklaşmadığının Belirlenmesi için Kruskal Wallis H Testi Sonuçları

İfadeler	İkamet	Sıra Ortalaması	Chi-Square	Anlamlılık Seviyesi
Açıkta satılan gıdaların sağlıksız olduğunu düşünüyorum.	Devlet Yurdu	189	0,781	0,854
	Özel Yurt	187		
	Kiralık Ev(Arkadaşlarımızla)	193		
	Kiralık Ev(Ailenizle Birlikte)	205		
Açıkta satılan gıdalar mutfak kültürümüze destek oluyor.	Devlet Yurdu	182	14,496	0,002
	Özel Yurt	146		
	Kiralık Ev(Arkadaşlarımızla)	194		
	Kiralık Ev(Ailenizle Birlikte)	237		
Açıkta satılan gıdaları doyurucu olma özelliğinden ziyade damak zevkine hitap ettiği için tercih ediyorum.	Devlet Yurdu	183	1,044	0,791
	Özel Yurt	187		
	Kiralık Ev(Arkadaşlarımızla)	197		
	Kiralık Ev(Ailenizle Birlikte)	194		
Açıkta satılan gıdalar tüketen kişilerin bütçesini sarsmıyor.	Devlet Yurdu	185	1,526	0,676
	Özel Yurt	190		
	Kiralık Ev(Arkadaşlarımızla)	198		
	Kiralık Ev(Ailenizle Birlikte)	182		
Açıkta satılan gıdalar besin değeri açısından düşüktür.	Devlet Yurdu	205	8,853	0,031
	Özel Yurt	229		
	Kiralık Ev(Arkadaşlarımızla)	191		
	Kiralık Ev(Ailenizle Birlikte)	159		
Açıkta satılan gıdaları açlığımı yatıştırmak için tüketiyorum.	Devlet Yurdu	187	2,973	0,396
	Özel Yurt	164		
	Kiralık Ev(Arkadaşlarımızla)	198		
	Kiralık Ev(Ailenizle Birlikte)	194		
Açıkta satılan gıdaları daha çok öğrenciler tercih ediyor.	Devlet Yurdu	196	5,600	0,133
	Özel Yurt	195		
	Kiralık Ev(Arkadaşlarımızla)	198		
	Kiralık Ev(Ailenizle Birlikte)	160		
Açıkta satılan gıdaları daha çok geliri düşük kişiler tercih ediyor.	Devlet Yurdu	207	3,676	0,299
	Özel Yurt	195		
	Kiralık Ev(Arkadaşlarımızla)	185		
	Kiralık Ev(Ailenizle Birlikte)	210		
Açıkta satılan gıdaları daha çok çalışan kişiler tercih ediyor.	Devlet Yurdu	164	8,720	0,033
	Özel Yurt	201		
	Kiralık Ev(Arkadaşlarımızla)	204		
	Kiralık Ev(Ailenizle Birlikte)	182		
İnsanların, etraflarında kendilerine benzer insanlar görmesi, açıkta satılan gıdaları tercih etmesinde etkili oluyor.	Devlet Yurdu	201	1,939	0,585
	Özel Yurt	174		
	Kiralık Ev(Arkadaşlarımızla)	191		

	Kiralık Ev(Ailenizle Birlikte)	204		
Tablo 7. (devam)				
Açıkta satılan gıdaları tercih etme kararını genellikle yiyeceği gördüğümde veriyorum.	Devlet Yurdu	218	11,918	0,008
	Özel Yurt	233		
	Kiralık Ev(Arkadařlarınızla)	183		
	Kiralık Ev(Ailenizle Birlikte)	179		
Açıkta satılan gıdaların hazırlanma ve üretim aşamasına, müdahale şansının daha fazla olması, damak tadına daha uygun hizmet almamı sağlıyor.	Devlet Yurdu	206	11,943	0,008
	Özel Yurt	130		
	Kiralık Ev(Arkadařlarınızla)	197		
	Kiralık Ev(Ailenizle Birlikte)	190		
Açıkta yiyecek satan kişiler daha samimi ve cana yakın insanlar oluyor.	Devlet Yurdu	199	32,666	3,788
	Özel Yurt	88		
	Kiralık Ev(Arkadařlarınızla)	207		
	Kiralık Ev(Ailenizle Birlikte)	182		
Açıkta yiyecek satan kişiler daha hızlı hizmet sunuyor.	Devlet Yurdu	191	2,879	0,411
	Özel Yurt	181		
	Kiralık Ev(Arkadařlarınızla)	190		
	Kiralık Ev(Ailenizle Birlikte)	217		
Devlet kuruluşlarının ve sivil toplum örgütlerinin açıkta satılan gıdaların alınmaması konusundaki uyarıları etkili oluyor.	Devlet Yurdu	180	3,225	0,358
	Özel Yurt	172		
	Kiralık Ev(Arkadařlarınızla)	198		
	Kiralık Ev(Ailenizle Birlikte)	204		

Açıkta satılan gıdalara ilişkin ifadelere verilen cevapların ikamet durumlarına göre farklılaşp farklılaşmadığına baktığımızda özel yurttan kalan öğrencilerin diğer öğrencilere nazaran açıkta satılan gıdalar hakkında daha olumsuz düşündüğünü söyleyebiliriz. Özel yurttan kalan öğrencilerin ekonomik durumlarının nispeten daha iyi durumda olduğu varsayıldığında, bu durum elde edilen sonucu açıklamaktadır.

Ayrıca öğrencilerin verdiği cevapların bölüm ve sınıf değişkenlerine göre farklılaşp farklılaşmadığını belirlemek için de Kruskal Wallis H testi yapılmış, cevaplar arasında anlamlı farklılık bulunmamıştır.

7. SONUÇ

Açıkta satılan gıdaların sosyolojik açıdan önemli bir yeri vardır. Çünkü açıkta satılan gıdalar sağlıksız olduğu kabul edildiği halde tüketimine devam edilen gıdalardır. Bu da tüketici davranışının çok çeşitli faktörlerden etkilenebileceğinin bir kanıtıdır. Bu arařtırmada açıkta satılan gıdaların öğrencilerin nasıl algılandığı ve tüketme tercihleri incelenmeye çalışılmıştır.

Bulgulara bakıldığında, her ne kadar hiç dışarıda yemek yemeyen ve hiç açıkta satılan gıdaları tüketmeyen öğrenciler bulunsada genel olarak öğrenciler dışarıda yemek yemekte ve açıkta satılan gıdaları tüketmektedirler. Öğrencilerin dışarıda yemek yeme sıklıkları arttıkça açıkta satılan gıdaları tüketme sıklıklarının da artış gösterdiğini söyleyebiliriz. Diğer yandan öğrenciler, tüketici olarak açıkta satılan gıdaları sağlıksız ve besin değeri açısından zayıf bulduklarını ifade etmişlerdir. Öğrenciler, açıkta satılan gıdalar hakkında, bu tip gıdaları satan kişilerin hızlı hizmet sunduklarını, bu gıdaları açlıklarını yatıřtırmak için tükettiklerini ve ayrıca bu gıdaların bütçelerini sarsmadığını söylemişlerdir.

Arařtırmada öğrencilerin açıkta satılan gıdaları tüketmeme nedenleri gösterilmeye çalışılmıştır. Sağlıksız

ürünlerin satışının yapılmaması için ilgili yasal düzenlemeler vardır ve olmalıdır. Gerekli sağlık koşullarını taşımayan ürünlerin üretimine ve satışına izin verilmesi hiçbir gerekçeyle makul gösterilemez. Ancak bu sonuçlar göstermiştir ki, sağlıksız oldukları halde tüketilmeye devam edilen bu gıdalar tüketici tarafından talep edilmektedir. İhtiyacın, bu gıdaların yasaklanmasından çok, kurumsal işletmeler çatısı altında arzının ve satışının yapılması olduğu anlaşılmıştır.

Her ne kadar üretim koşulları ve satış yerleri göz önünde bulundurulduğunda, açıkta satılan gıdaların sağlıksız olduğu düşünülse de, açıkta satılan gıdalar ve satıcıları üzerine gerekli ve yeterli bilimsel arařtırmalar yapılmadan eleřtirmek de doğru olmayacaktır. Holy ve Makhoane'nin(2006) Güney Afrika'da açıkta satılan gıdaların geliştirilmesi üzerine yapılan bir projeyi inceleyen makalesi, sokak satıcılarının da güvenli, sağlığı tehdit etmeyen gıdalar üretebildiğini göstermiştir [19]. Bu gıdaların tamamen masum olduğunu söylemek de bilimsel açıdan uygun değildir. Konu hakkında yapılmış bazı arařtırmalar da açıkta satılan gıdalarda de zararlı bakterilerin bulunabildiğini göstermiştir [20; 21]. Ayrıca satın alma gücü düşük tüketicilerin gıda ihtiyacını karşılaması için büyük bir fırsat olarak görülen açıkta satılan gıdalar ciddi bir kesimin beslenme ihtiyacını karşılamaktadır.

8. KAYNAKLAR

1. Sökmen, A., 2005, Yiyecek İçecek Hizmetleri Yönetimi ve İşletmeciliği, Detay Yayıncılık, Ankara.
2. Odabaşı, Y. ve Barış, G., 2007, Tüketici Davranışı, Mediacat Yayınları, İstanbul.
3. Yükselen, C., 2008, Pazarlama, İlkeler-Yönetim-Örnek Olaylar, Detay Yayıncılık, Ankara.
4. İslamoğlu, A. H., 2002, Pazarlama İlkeleri, Beta Yayıncılık, İstanbul.
5. Tek, Ö. B., 1990, Pazarlama, İlkeler ve Uygulamalar, Mopak, 1990.
6. Arpacı, T., Ayhan, D. Y., Böge, E., Tuncer, D. ve Üner, M. M., 1992, Pazarlama, Gazi Yayınları, Ankara.
7. Cemalcılar, İ., 1988, Pazarlama, Kavramlar-Kararlar, Beta Yayıncılık, İstanbul.
8. Adiloğlu, A., 2009, Sokakta Satılan Yiyecekler Açık Tehdit, Somuncu Baba, Ekim (2009): 84-85.
9. Anonim, 1996, Essential Safety Requirements For Street-Vended Foods (Revised Edition). WHO (World Health Organization) Food Safety Unit - Division of Food and Nutrition.
10. Ekanem, E. O., 1998, The Street Food Trade in Africa: Safety and Socio-Environmental Issues, Food Control, Volume:9 No:4, 211-215.
11. Url: <http://www.osmanlimacunu.com/urunlerimiz.asp> (Eriřim Tarihi: 27.10.2010).
12. Yamane, T., 2001, Temel Örnekleme Yöntemleri (Çeviren: Esin, A, Bakır, M. A., Aydın, C. ve Gürbüzselsel, E.), Literatür Yayıncılık, 1. Baskı, İstanbul.
13. Tayfun, A. ve Tokmak, C., 2007, Tüketicilerin Türk Usulü Fastfood İşletmelerini Tercih Etme Sebepleri Üzerine Bir Arařtırma, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, Ankara.
14. Karasar, N., 2005, Bilimsel Arařtırma Yöntemi, Nobel Yayıncılık, 15. Basım, Ankara.

15. Büyüköztürk, S., 2009, Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı, Pegem Akademi Yayın Dağıtım, 10. Baskı, Ankara.
16. Ural, A. ve Kılıç, İ., 2006, Bilimsel Arařtırma Süreci ve SPSS ile Veri Analizi Süreci, Detay Yayıncılık, 2. Baskı, Ankara.
17. Büyüköztürk, Ş., Bökeođlu, Ö. Ç. ve Köklü, N., 2009, Sosyal Bilimler İçin İstatistik, Pegem Akademi Yayın Dağıtım, 4. Baskı, Ankara.
18. Balcı, A., 2009, Sosyal Bilimlerde Arařtırma Yöntem, Teknik ve İlkeler, Pegem Akademi Yayın Dağıtım, 7. Baskı, Ankara.
19. Holy, A. V. and Makhoane, F. M., 2006, Improving Street Food Vending in South Africa: Achievements and Lessons Learned, International Journal of Food Microbiology 111, 89-92.
20. Umoh, V. J. and Odoaba, M. B., 1999, Safety and Quality Evaluation of Street Foods Sold in Zaria, Nigeria, Food Control 10, 9–14.
21. Hanashiro, A., Morita, M., Matte, G. R, Matte, M. H. and Torres, E. A. F. S., 2005, Microbiological Quality of Selected Street Foods From a Restricted Area of Sao Paulo City, Brazil, Food Control, 16, 439-444.